

Педько О. П.,
комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямів навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах визначається фізичне виховання дітей.

Завдання та зміст фізичного виховання визначаються вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку.

Однак організація роботи з фізичного виховання в дошкільних установах потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність значної кількості дітей з дисгармонійним фізичним розвитком, недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей, що здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової активності. Щоб усунути ці недоліки, слід сприяти раціоналізації побудови та активізації рухового режиму дітей в дошкільному навчальному закладі. Розглянемо детальніше умови оптимізації рухової активності дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Молодший дошкільний вік

Дитина двох–трьох років активно пізнає світ, використовуючи для цього поки що невеликий запас рухів: повзання, лазіння, перелізання, кидання, катання тощо. Рухи малюка ще некоординовані, кроки під час ходьби та бігу–прискорені, шумні, відсутня узгодженість у роботі рук і ніг, за різких рухів часто зустрічається падіння. Проте скільки позитивних емоцій отримує маленький дослідник від задоволення природної потреби у рухах.

Перше завдання вихователя – правильно підібрати фізкультурно–ігрове обладнання. Неодмінною умовою раціонального підходу є врахування основних рухів, які слід розвивати в даному віці: ходьбу та біг, рівновагу та координацію, підстрибування на місці (в два роки), зістрибування з висоти (в три роки); катання, прокочування і кидання м'яча; повзання, підлізання під дуги, влізання у ящик, вилізання на куб, перелізання через колоду, лазіння по драбині–стрем'янці тощо.

Відповідно для самостійної рухової діяльності дітей у груповій кімнаті доцільно мати наступний комплекс фізкультурного обладнання та дрібного інвентарю: дошка гладка (довжина 1,5 м, ширина 20 см); гімнастична лава (довжина 2 м, висота 15 см, ширина 20 см); дошка ребриста (довжина 1,5 м, ширина 20 см); дві дуги для підлізання і прокочування м'ячів (висота 50 см, ширина 50 см); два куба (ребро 25–30 см); ящики для влізання (висота 20, 15 і 10 см, ширина і довжина відповідно 50, 47 і 44 см); драбинка–стрем'янка (висота 1,5 м); м'ячі (діаметр 6–8 см, 10–15 см, 20–25 см) – по п'ять кожного розміру; один–два надувних м'ячів (діаметр 40 см); іграшки–каталки (по два комплекти різних видів); колода (довжина 1,5 м, діаметр 20 см); оздоровчо–профілактична доріжка (дрібний гравій, стопи–сліди, тканина різної фактури, масажні килимки тощо); великі іграшки на колесах (не менше чотирьох); мотузка (довжина 10 м, діаметр 10–12 мм); брязкальця, кільця, султанчики, стрічечки, прапорці – по кількості дітей; чотири гімнастичні палиці (довжина 75–80 см); гімнастичний шест (довжина 1,8–2 м).

Оптимальними для розвитку рухової сфери дитини виступає багатофункціональне модульне спортивно–ігрове обладнання – трансформер (наприклад, вироб підприємства «Альма» тощо).

Інвентар має привертати увагу, бути яскравим, відповідати гігієнічним та педагогічним вимогам, правилам безпеки. Вихователь зобов'язаний перевіряти безпечність, надійність обладнання. Особливо це стосується гойдалок, гірок, драбинок, які використовуються тільки за умови страхування дорослого.

Друге завдання – правильно розташувати обладнання. Часто вихователі, прагнучи зонувати ігровий простір, розташовують інвентар у певному безпечному місці (в ящику, коробці, на стелажі тощо). Такий підхід не завжди виправданий, адже:

- *поведінка дітей мимовільна і ситуативна* (навчаючись рухам, вони вивчають властивості різних предметів та іграшок, які потрапляють саме у поле їх зору);
- *діти у віці двох–трьох років завжди наслідують своїх однолітків* (побачивши як зацікавлено грається із м'ячем хтось із дітей, обов'язково знайдеться бажаючий робити щось подібне).

Фізкультурне обладнання для дітей – основа вивчення способів його використання. Саме тому обладнання та дрібний інвентар варто розташувати у безпечних частинах по периметру групової кімнати, змодельовавши таким чином траєкторію і характер рухів дітей. Малюки не повинні зазнавати труднощів у пошуках необхідного предмету. Самі предмети мають стимулювати і одночасно підказувати спосіб виконання дій із ними чи на них.

Надзвичайно важливо не перетворити ігрову кімнату на склад фізкультурного обладнання, а створити раціональний інтер'єр кімнати. Один два рази на тиждень доцільно змінювати предмети, їх місце знаходження, об'єднуючи в єдину «доріжку перешкод». За такого підходу у першій та другій молодшій групі немає потреби створювати спеціальний куточок фізкультурного обладнання. Все приміщення являє собою єдиний простір, де кожен вихованець, діючи з різноманітними фізкультурно–ігровими посібниками, може задовольнити власну потребу в рухах.

Середній дошкільний вік

Як відомо, на четвертому–п'ятому році життя у дітей дошкільного віку спостерігається значне зростання показників рухової активності, тривалості працездатності. Однак можливості малят ще не такі високі, вони недосконало орієнтуються у просторі, не достатньо спритні. Саме тому таким важливим є ретельний контроль інтенсивності та змісту їх самостійної рухової діяльності.

Оскільки заняття з фізичної культури у середній групі поводяться у спортзалі, немає потреби тримати весь інвентар у груповій кімнаті. Для самостійних занять слід обладнати спеціальний фізкультурний куточок. Оптимальний варіант його розташування – частина кімнати, яка віддалена від вікон, шаф, куточка живої природи. Окрім того, він має бути безпечним, відповідати гігієнічним та педагогічним вимогам, логічно продовжувати і доповнювати інтер'єр кімнати.

Під час підбору фізкультурного обладнання необхідно враховувати можливості організації рухової діяльності дітей на обмеженій площі кімнати як індивідуально, так і невеликими підгрупами. Доцільно використовувати те обладнання, яке допоможе закріпити рухові навички, набуті дітьми на занятті. Проте частина інвентарю (драбина, дуги, лава тощо) надто великі, а ряд посібників (гімнастичні палиці, м'ячі тощо) небезпечні без контролю педагога. Подібний інвентар слід розташувати на майданчику і використовувати під час прогулянки.

Універсальним є спеціально призначене для групової кімнати фізкультурно–ігрове обладнання – малогабаритне, легке, з яскраво вираженою розважально–розвиваючою спрямованістю: кеглі (один–два набори); гра «Дартс» (з кульками на липучках); ракетки з м'ячиками на липучках; гра «Городки» (з пластмаси); поролонів та тканинні м'ячі; дві–три скакалки, шнур; султанчики, стрічки, прапорці, пластмасові гантелі; декілька торбинок вагою 200 г; два–три обруча; бубен, музичний молоточок; оздоровчо–профілактична доріжка (масажні килимки, стопи–сліди тощо).

Якщо діти у молодшому дошкільному віці осягали ази рухів і досліджували можливості використання кожного предмету, то у середньому вони прагнуть до виконання рухів різними способами, вибору найоптимальнішого варіанту. Тобто діти починають оволодівати технікою рухів.

Задовольняючи дитячу допитливість можна стимулювати розвиток творчості, самостійності, ініціативності. З цією метою слід варіювати місце розташування обладнання, періодично на два–три тижні забирати те, що набридло дітям, доповнювати куточок яскравими картинками, ілюстраціями.

Старший дошкільний вік

Вищий рівень психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку обумовлює і відповідні з міни у руховій діяльності: удосконалюється координація рухів, рухові дії стають більш узгодженими, раціональними, ритмічними.

Завдяки досить високому рівню орієнтування у просторі та вольової регуляції діти впевнено поведуть себе на обмеженому просторі, можуть вчасно пригальмувати, змінити напрям руху, переключитися на інше. Це робить їх діяльність у груповій кімнаті більш безпечнішою. Накопичений руховий досвід дозволяє дітям змістовно проводити час, організовувати ігри з однолітками, самостійно використовувати різноманітне обладнання.

У старшому дошкільному віці розвиваються психофізичні якості та рухові здібності дітей: швидкість (5 років), сила та гнучкість (5–6 років), витривалість (6 років), окомір та координація рухів (6,5 років). Крім того спостерігається різниця інтересів у хлопчиків та дівчаток.

Дітям подобаються складні за координацією рухові дії та спортивні ігри, тренажери тощо. Відповідно фізкультурний куточок у старшій групі має власні особливості.

Передусім куточок перетворюється на «дзеркало», у якому відображається спортивне життя групи (змагання, родинні розваги тощо). Наприклад, по закінченню фізкультурного свята чи олімпіади у куточку варто розмістити вимпел, кубок, фотографії учасників; після туристичного походу – малюнки, поробки з природного матеріалу, в яких відображені враження; тематичні виставки міні–колекції значків, марок, листівок. Обов'язково у спеціально відведеному місці слід розставити настільні спортивні ігри (баскетбол, хокей, футбол, шашки, шахи тощо).

Зміст фізкультурного куточка поповнюється спортивним інвентарем, за допомогою якого проводиться навчання елементам спортивних ігор. До куточка варто додавати найпростіші малогабаритні тренажери. Їх можуть замінити гумові еспандери для силових вправ, гумки для стрибків тощо.

Діти старшого дошкільного віку полюбляють гуртування у підгрупи за статевими ознаками і відповідно надають перевагу певним видам рухів. Хлопчиків більше приваблюють вправи, спрямовані на розвиток сили, швидкості, спритності, точності; дівчата – на розвиток координації, пластики, гнучкості, виразності рухів.

Орієнтовний перелік інвентарю для фізкультурного куточка: гра «городки» (з пластмаси); ракетки і м'ячі для пін-понга (два набори); кеглі (один-два набори); мале баскетбольне кільце і тканинні м'ячі; гра «Дартс» (із кульками на липучках); кільцекид; декілька гумових еспандери; диски «Здоров'я»; бігові міні-доріжки; скакалки та гумки; султанчики, стрічки, прапорці; бубен; обручі; настільні спортивні ігри; тренажери (ручні, ножні); масажери (ручні, ножні).

Варіантом обладнання куточка може бути готовий міні-стадіон чи фізкультурний комплекс. Обладнання при цьому розташовують у вигляді «гімнастичного дерева», щоб із одного снаряда можна було перелізати на сусідні. Базовими для різноманітних комбінацій є наступні рухи: вис, стрибки, оберти, гойдання, катання, рівновага і лазіння. Під усім обладнанням розміщується мат або натягується батут, який і підстраховує і забезпечує амортизацію.

Щоб міні-стадіон користувався попитом серед дітей заняттям слід надати сюжетно-образного характеру. Адже дітей найбільше приваблює виконання розважливих вправ відповідно до обраної ролі. Занурюючись у сюжет, запропонований педагогом чи навіяний казкою, мультфільмом, діти із задоволенням відгукуються на пропозицію залізти на верхівку дерева, дістати бананів, горіхів тощо. Знаряддя можна прикрасити і різноманітними саморобними атрибутами. Це сприятиме зацікавленню та заохоченню дітей до виконання гімнастичних вправ.

Організація самостійних занять на такому міні-стадіоні потребує дотримання ряду умов:

- періодична перевірка конструкції на безпечність (стійкість кріплень, міцність);
- навчання дітей безпечним прийомам виконання вправ, способам перелізання зі снаряду на снаряд;
- закріплення техніки самостраховки;
- виконання вправ у спортивному взутті чи босоніж;
- забезпечення сховки вихователем.

Отже, створення безпечного розвиваючого середовища для самостійної рухової діяльності дітей, що відповідає їх віковим можливостям і потребам, сприятиме зміцненню здоров'я, розширенню рухового досвіду, формуванню стійкого інтересу до занять із фізичної культури, навичок самоорганізації і спілкування з однолітками.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про дошкільну освіту». *Урядовий кур'єр*. 2001. № 144. С. 1–9.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. *Дошкільне виховання*. 2012. № 7. С.4.
3. Беленька Г. В. Дитина у природному довкіллі: зауваги до освітньої лінії. *Дошкільне виховання*. 2012. №9 С.12–15
4. Богініч. О. Л Здоров'я та фізичний розвиток дитини: реалізація завдань освітньої лінії «Особистість дитини». *Дошкільне виховання*. 2012. №9 С.3–8
5. Воронцов С. Г. Компетентностный подход в образовании. *Философия образования*. 2007. №2 (19). С.27–32.
6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / керівник проекту : Жебровський Б.М. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 96 с.
7. Українське дошкільня. Програма для дошкільних закладів / укл. О. І. Білан. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 229 с.